

O'ZBEK TILIDA QO'LLANUVCHI MA'NO KUCHAYTIRUVCHI SO'ZLARNING QIYOSIY TALQINI

Tursunali Jumayev

Turon universiteti professori

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17387627>

Annotatsiya. Maqolada Markaziy Osiyoda istiqomat qiluvchi turkiy tillarda qo'llanib, gapning ma'nosini kuchaytiruvchi ayrim so'zlar talqin etilgan. Shuningdek, analitik usul bilan voqelanadigan bunday semantik ustunlik kasb etuvchi leksik birliklarning qardosh tillar doirasidagi integral va differensial imkoniyatlari qisqacha yoritilgan.

Kalit so'zlar: analitik usul, o'zbek tili, qozoq tili, uyg'ur tili, biram, naqadar, jiq//jiqqa, g'irt, kattakon, xo'p, tamomila//tamoman, butunlay, beqiyos, behad, benihoya, naq, zap.

Abstract. The article interprets some words used in the Turkic languages of Central Asia that enhance the meaning of a sentence. It also briefly discusses the integral and differential possibilities of such semantically dominant lexical units within related languages, which are identified by analytical methods.

Keywords: analytical method, Uzbek language, Kazakh language, Uyghur language, a little, how much, jiq//jiqqa, g'irt, kattakon, hop, tamomila//completely, completely, incomparable, boundless, infinite, true, zap.

Qardosh tillarni qiyosiy o'rganish muayyan til dalillariga doir bilimlarni yanada chuqurlashtirishga, tillararo mushtarak va o'ziga xos xususiyatlarni aniqlashga, mavjud nazariy mulohazalarning to'g'ri hal etilishiga yordam beradi. Shuningdek, ilmiy-qiyosiy grammatikaning yaratilishiga real imkoniyat vujudga keladi. Mazkur xalqlar nufuz jihatidan salmoqli, ular uch mustaqil davlat va bir (uyg'ur) hududning asosiy xalqlaridir. Ko'rsatilgan hudud xalqlari uzoq davrlardan beri birga yashab kelmoqda. Ularning ko'p asrlik tarixi, moddiy, ma'naviy hayoti, kurashi, taqdiri umumiydir. Bu xalqlarning tillari ma'lum darajada o'ziga xos taraqqiyot yo'lidan borib, o'zaro umumiyliklari bilan boshqa hududda (olttoy, sibir, kavkazda) yoki boshqa til tizimidagi xalqlar orasida yashayotgan (qaraim, gagauz, sariq uyg'ur) turkum xalqlar tillaridan ma'lum darajada farq qiladi.

Markaziy Osiyo jonli turkiy tillari turkiy tillarni o'rganuvchilar uchun bitmas-tuganmas ma'lumotlar beradi. Ularni ham tarixiy, ham qiyosiy-taryaxiy reja asosida chuqur ilmiy tadqiq etish tilshunoslik faniga yangiliklar berishi muqarrar. Ayniqsa etnognezisining yaqinligi va tarixan bosib o'tgan yo'lining juda murakkabligi bilan alohida ajralib turuvchi o'zbek, uyg'ur xalqlari tillarini qardosh, qo'shni tillar bilan qiyosiy o'rganish muhim ahamiyatga ega. Qozoq, turkman tillari esa, o'g'uz guruhlarining asosiy vakillaridir. Shuningdek, hozirgi o'zbek tilida qipchoq, o'g'uz unsurlari mavjud. Shuning uchun ham ko'pgina olimlar mazkur regionda yashovchi turkiy tillarni o'z vaqtida o'rganishgan edi.

Ma'lumki, biror tilning taraqqiyot darajasi shu til lug'at tarkibining boyligi bilangina emas, balki fikr almashinuvda turli ma'no va uslubiy buyoqdorliklarni to'la va ochiq ifodalaydigan vositalarga qanchalik boyligi bilan ham belgilanadi. Ana shunday vositalarning biri turkiy tillarda bir xil belgi farqlarini (oz yoki ko'plikni) o'ziga xosligi bilan ifodalash usulidir. Turkiy tillarda bir xil belgi farqlari (belgining oz yoki ko'pligi) analitik va sintetik usullarda ifodalanadi. Professor N.K.Dmitriyev o'z vaqtida turkiy tillarda belgi bo'yoqdorligini ifodalovchi analitik va sintetik usullar ustida to'xtalib o'tgan edi. U belgini kuchaytiruvchi shakl analitik va sintetik usul bilan ifodalanishini ko'rsatib, bunda analitik usulning ustun ekanligini, sintetik usul esa faqat ma'lum semantik doira bilan chegaralanishini (rang-tus bildiruvchi sifatlardagina qo'llanishini) alohida ta'kidlaydi [1].

Biram, naqadar, jiq//jiqqa, g'irt, kattakon, xo'p, tamomila//tamoman, butunlay, beqiyos, behad, benihoya, naq, zap so'zlari hozirgi o'zbek tilida ko'p qo'llanadigan kuchaytiruvchilardir. O'zbek tiliga xos kuchaytiruvchi so'zlar o'z semantikasi tasviriy xarakterga ko'ra asosan chek-chegara, kattalik, yaxshilik tushunchalarini ifoda etadigan so'zlar hisobiga to'plangan.

Shuningdek, ma'lum belgining ko'pligini ifodalashda ba'zan his-hayajon bo'yog'i qo'shib, *naqadar, biram* so'zlari ishlatiladi; suyuqlikning ma'lum turiga xos to'laligini bo'rttirib ko'rsatuvchi *jiq//jiqqa* va insonning ba'zi salbiy belgilariga munosabatini ifodalovchi *g'irt* kabi kuchaytiruvchi so'zlari faqat o'zbek tiliga xos bo'lib, o'zbek tili ifoda imkoniyatining ko'p qirrali ekanligini ko'rsatadi. O'zbek tiliga xos kuchaytiruvchi so'zlardan ayrimlarini qardosh tillarga qiyosan ko'rib chiqaylik.

Biram so'zi alohidalikni, yagonalikni, ta'kidlash va ba'zi o'rinlarda so'z xususiyatiga ega. *Bir* so'zi shuningdek, belgining juda kuchli ekanligini yanada ta'kidlash uchun kuchaytiruv yuklama vazifasida keluvchi *hamning* birikishi bilan yasaladi. *Biram* so'zi ma'lum belgining ayni vaqtda ko'p-kuchli ekanligini ko'proq shaxsning ba'zan lazzatlanishi kabi munosabatlari bilan birgalikda aniqlashtirib keladi.

Bir va *biram* so'zlari belgini ko'chaytirishda o'xshasa-da, ba'zi xususiyatlari bilan o'zaro farqlanadi. *Bir* sifat oldidan kelganda urg'u olib, belgini kuchaytirish vazifasini ifoda yuzasidan bajaruvchi sonidir. *Biram* so'zi ot oldidan kelmaydi, sonni, miqdorni bildirmaydi. Shunday qilib talaffuzda ikkinchi unsuri kuchli urg'u bilan ishlatiladigan *biram* so'zi belgini kuchaytirish uchun shakllangan yangi so'zdir. *Biram* va *judayam* so'zlari shaklni ifodalashi va muayyan vazifani bajarishi bilan bir-biriga o'xshaydi. *Biroq* juda va *ham* so'zlarining kompozitsiyasi erkin bo'lsa, *biram* dagi *bir* va *ham* so'zlarining qo'shilishi qorishib ketgan. Bundan tashqari, *juda* va

judayam soʻzlari har vaqt ravish boʻlib kelsa, *biram* belgini kuchaytiruvchi miqdor-daraja ravishi vazifasini bajaradi. *Biram* soʻzi yasaliş jihatidan uygʻur tilidagi *bir mu* (bir+mu) ga oʻxshab ketadi [2]. Biroq, uygʻur tilidagi *bir mu* soʻzining maʼnosi oʻzbek tilidagi *bittagina* soʻzining maʼnosiga toʻgʻri keladi. *Biram* soʻzi oʻzbek tilidagi narsa-jism belgisini ifodalovchi soʻzlar oldidan kelib, belgining belgisini, shuningdek, holat va harakatning belgisini koʻchaytirib keladi. Misollar:

biram+sifat: *Uyogʻi Ashxobod, buyogʻi Leninobod* — yetti iqlimda koʻrmagan joyi qolmabdi. *Biram odobli, biram aqlli...* (Oʻ. Hoshimov. Dunyoning ishlari. – B. 125.)

biram+ravish: *Biram tez* qaytib keldi, *biram chaqqon* ishlaydi.

biram+feʼl: *Biram* qoʻrqdim, *biram* suyundim. Qoʻshimcha belgini kuchaytirayotgan *biram* soʻzidagi shaxsning his-hayajoni va uni boʻrttirish istagi gapning kesimiga -yey yuklamsini qoʻshish orqali yana ham koʻchaytiriladi: *Biram sovuq hazil qildi-yey* (P.Tursun).

Naqadar soʻzi sifat belgisining ayni vaqtda koʻp, kuchli ekanligini shaxsning his-hayajoni bilan birga voqelashtirish uchun qoʻllanadi. U ajoyib, qanday, qanchalik soʻzlarining sinonimi boʻlib keladi. *Doʻstlar, naqadar yurtimiz obod* (P.Tursun).

U sifat oldidan kelganda belgining belgisini ochadi, qoʻshimcha modal maʼno beradi, biror savolga javob ham, mustaqil gap boʻlagi ham boʻla olmaydi. *Naqadar sevaman, baxtliman, charchadim* kabi iboralar esa kamdan-kam uchraydi. Asosan sifat bilan birikib keladi.

Naqadar soʻzini kuchaytiruvchi yuklamalar guruhiga kiritish mumkin.

Xoʻp soʻzi sifat oldidan kelib, sifatda ifodalangan belgining ayni vaqtda boshqalarga nisbatan koʻp, kuchli ekanligini bildiradi. U *juda, gʻoyatda, nihoyatda* kabi faol kuchaytiruvchilarga sinonim boʻlib keladi. *Xoʻp yaxshi odam, xoʻp ziyrak odam, xoʻp sodda* va hokazo.

Xoʻp soʻzi ayrim hollardagina sifatlarga bogʻlanib kela oladi. U, asosan, poeziyada uslubiy maqsadlarda qoʻllanadi, shuningdek, xalq ogʻzaki nutqida koʻproq ishlatiladi. Masalan: *Gul ekdim, chaman boʻldi, Xoʻp goʻzal zamon boʻldi*. (T.Toʻla).

Xoʻp soʻzi sifatlardan boshqa holat feʼllari oldidan ham kelib, belgini kuchaytiradi va maʼno vazifasi jihatdan oʻzbek tilidagi koʻp, qozoq tilidagi *abdenga* oʻxshaydi [4]. Oʻzbek tilida: *Men nodon, onamning kamuyqu boʻlib qolganiga, yarim kechagacha yuramanmi, tongotar qaytamanmi, onamnig chirogʻi muttasil lipillab turishiga xoʻp kunikkan ekanman*. (Oʻ. Hoshimov. Dunyoning ishlari. – B. 8.)

Xoʻp soʻzining etimologiyasi haqida har xil fikrlar bildirilgan. Masalan, S.Mutallibov uni arabcha “*ab*” bilan bogʻlab qarasa, Z.Maʼrufov fors tilidagi *xoʻp* bilan bogʻlaydi. Bizningcha, keyingi fikr haqiqatga yaqinga oʻxshaydi. Chunki

hozirgi o'zbek tilidagi *xo'p* so'zi fors tilidagi *xo'p* bilan shakl va ma'no jihatdan mos keladi.

Ikkinchidan, har ikkala tilda ham mustaqil so'z bo'lib keladi. Uchinchidan, *xo'p* so'zi o'zbek va uyg'ur tillarida *xo'p bo'ladi*, *xop bolidu* kabi birikmalarda “yaxshi” ma'nosini bildiradi. To'rtinchidan, qiyosimizdagi boshqa turkiy tillarda bu so'z kuchaytiruvchilik vazifasida uchramaydi.

Jiq//jiq-jiqqa so'zi. Ma'lum suyuqlikning xajmi ko'p to'la ekanligini (yoki liq-liq) taqlidiy so'zi o'rnida ifodalaydi. Bu so'zning ishlatilish doirasi juda tor. Uni eng nafaol ko'chaytiruvchi so'zlar qatoriga kiritish mumkin. *Olacha suvga tushganday jiqqa ho'l bo'lgan*.

Jiq so'zi uyg'ur tilida ko'p, mul, *nurgun*, to'la so'zlarining sinonimidir, binobarin aniq ma'noli sifatdir: *jiq pul tepib beridi*. *Jiq odam korgan*, Uyg'ur tilida *jikla* (jik+la) so'zi ham bor (+la yuklamasi). U narsa jism, tushunchaning ko'pligini ta'kidlab keladi: *U ta'chidiki kacha-komuschardin jikla elivaptu* [2].

Uyg'ur tilida jik-ki-da, vaj-j-ida tarzida birinchi bo'g'inning maxsus urg'u bilan aytilishidan orttirilib yasalgan *jiqida* shakli ham mavjud. Demak, sifat oldidan biror kuchaytiruvchi so'z kelmaydi, o'sha sifatning o'zi maxsus urg'u va -da yuklamasi yordamida kuchayadi. Misol: oyda *jiqqida* adam olturuptu.

G'irt so'zi biror salbiy belgini kuchaytirib, bo'rttirib ko'satish maqsadida ishlatiladi. Bu so'z ma'lum salbiy belgining kuchli holatiga nisbatan shaxsning subyektiv munosabatini ochishga xizmat qiladi. Biroq salbiy ma'no ifodalovchi sifatlarning barchasini ham kuchaytira barmaydi. Binobarin, yomon, axloqsiz, vijdotsiz, xunuk kabi ma'nolarni ifodalovchi sifatlar *g'irt* so'zi bilan kuchaytiriladi.

G'irt so'zining kuchaytirish vazifasi *jinni*, *mast*, *yolg'on*, *moxov*, *ko'sa*, *buxton*, *ig'vo*, *ig'vogar* kabi bir qancha so'zlar doirasi bilan chegaralanadi. Misollar: *Samovarchi g'irt ko'sa odam edi*. (Oybek). *Bu shundoqqina to'hmat, g'irt yolg'on gap*. *G'irt* so'zining ekvivalenti boshqa tillarda yo'q.

Behad so'zi sifat, ravish va fe'llarda ifodalangan belgini kuchaytirish uchun xizmat qiladi. Misollar: *behad+sifat: O'qituvchi behad rostguy bo'lishi to'g'risidagi so'zlar esiga tushdi* (O.Yoqubov).

behad+fe'l shakllari: *Ammo... kenjangiz singlingizning jerkishlaridan, qarg'ashlaridan behad qo'rqaman* (A.Qodiriy).

Behad so'zi holat, his-hayajon ifodalovchi fe'llar oldida kelib, qanday savoliga javob beradi va fe'l ma'nosini kuchaytirishga xizmat qiladi. Shunga ko'ra, aniq ma'noli bu so'zni miqdor-daraja ravishlari sirasiga kiritish mumkin. *Hadsiz* so'zi nafaol kuchaytiruvchi bo'lib, ko'pincha *behad* so'zining o'rniga keladi.

Beqiyos//benihoya so'zlari belgining ko'pligini qiyos qilib bo'ladigan

darajada *tengi, cheki yo'q* degan ta'kidlash maqsadida ishlatiladi. *U* belgi ifodalovchi (sifatlar) so'zlar, sifat, belgi ot va holat fe'llari oldidan kelib, belgini kuchaytiradi. Misol, Bu *beqiyos go'zal, benihoya ulug'vor tog' kechasidan to'lqinlangan qalb satrlari edi* (S.Anorboyev).

Gapda *beqiyos* so'zi mustaqil gap bo'lagi (ot) oldidan aniqlovchi bo'lib kelganligi, sifat oldidan kuchaytiruvchi yuklama vazifasini, fe'l oldidan ravish vazifasini funksional bajarib kela olganligi uchun sifatlar qatoriga kiritish mumkin.

Butunlay so'zi ko'pincha narsa-jism yoki harakat belgisining bo'lishsiz shakli oldidan kelib, bu belgining ifoda imkoniyati tugaganligini ko'rsatish uchun qo'llanadi. Ma'nosi *tamoman* so'ziga yaqin. Misol: *Keyin gap boshqa yoqqa aylanib ketdi. Bu suhbatni butunlay unutib yuborgan edim.* (O'. Hoshimov. Dunyoning ishlari. – B. 10.)

Jonli so'zlashuv tilida *butunlayin* shaklida ham uchraydi. Qozoq tilidagi *tipti* so'zining *tipten* shakliga o'xshab ketadi. *Butunlay* so'zi asosan *o'rinsiz* (gap), *noto'g'ri* (qiliq), *o'ylanmagan* (reja), *notanish* (kishi) kabi bir nechtagina sifatlarning bo'lishsiz shakli oldidan kela oladi. *Butunlay* so'zi *butun* so'zidan kuchaytiruvchi rolida sifat oldidan kelishi bilan, lekin ot oldidan sifat bo'lib kela olmasligi bilan farqlanadi.

Demak, turkiy tillarda so'z ma'nosining analitik usul bilan kuchaytirilishidagi asosiy vosita – kuchaytiruvchi so'zlar asrlar osha takomillashib borgan va hozirgi kunda ham faol yashab kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Дмитриев А.К. Строй тюркских языков. – М., 1962.
2. Насилов В.М. Грамматика уйгурского языка. – М.: Наука, 1985.
3. Ҳамитова А. О формах выражения меры признака прилагательного в тюркских языках Средней Азия и Казахстана. Известия АН Туркменской Республики. – Ашгабад, 1977.
4. Исхаков А. Ҳазирги қазақ тили. Морфология. – Алматы, 1994.